

KATARIN KÜRESEL İMAJININ OLUŞMASINDA HAMAD BİN HALİFENİN ROLÜ

Dr.Eldar Jafarov

Bakü Devlet Universitesi, Uluslararası İlişkiler və İktisad fakültesi

orcid:0000-0001-8563-697X

yüksek lisans. Elşad Jalalov

Bakü Devlet Universitesi, Uluslararası İlişkiler və İktisad fakültesi

Abstrakt

Kendinin görüş ve ifade özgürlüğünü destekleyen tek arap demokrat ülke rehberi olduğunu söyleyen Hamad bin Halife 18 yıl boyunca Katar devletini yönetti. 1952 doğumlu lider, yüksek eğitimini Birleşik Krallıkta – Sandhurst kraliyet askeri akademisinde yaptı. Ardından Katar silahlı kuvvetlerine katıldı. 1975 yılındaysa artık ülkenin Savunma bakanı olarak icraatlarına başladı. Aynı zamanda 1979 ve 1991 yılları aralığındaysa gençlerin rifahı için yüksek kuruluya başkanlık yaptı. Tutduğu makamlarda iyi izlenim bırakmayı başardı. 1995 yılında Hamad ülke dışında olan babası Halifeyi darbe yoluyla tahttan indirdi. Ardından babasının itirazlarına ve 1996 yılında uğursuz darbesine bakmaksızın Hamad sarsmadan yoluna devam etmeyi başardı.

Hamadın gelişi ile artık Katar kendi gelişiminde farklı yol almaya başladı. İlk önce bir halk oylaması yaptırarak ülke için kalıcı bir anayasa kararı çıkardı. İç siyasete bu tarz yaklaşım ilk parlamento seçimleri ile devam etdirildi. Hamadın yaptığı en önemli değişim ise ifade ve görüş özgürlüğünün serbest kalmasıydı. Al Jazeera TV kanalının tam olarak Hamadın kararı ve yardımıyla yayınlanmaya başlaması buna en bariz örnektir. Kanal Medya bakanlığının ve yayınlara olan sansürün ortadan kaldırılmasının ardından 1 Kasım 1996 da yayına girmiştir. Bu eylemden Suudi Arabistan, Mısır ve diğer otoriter rejimler kendi memnuniyetsizliğini bildirmişler. Bu da yukarıda sohbeti geçen devletlerdeki muhalif grupların bu kanalda hiç bir engel olmadan yayın yapmasıydı. Bu durum Hamadla diğer devletlerin rehberleri arasında havaların soğumasıyla sonuçlandı. Fakat Hamad bunu dikkate almaksızın kendi yoluna devam etdi. Ülkede doğal gas kaynaklarının bulunmasıyla 1997 yılında petrolla yanaşı doğal gasında ihracına başlandı. Hamadın darbesi öncesinde Katarın GSYİH-sı 8 milyardan 160 milyara yetişti. Nitekim ülkenin ekonomisinin devrim yaptığını söyleye biliriz. Doğal kaynaklardan gelen gelirlerin ülke dışında yatırımlara yönelmesi bu devrimin başlıca sebeplerindendir. Ülkenin siyasi alanda güçlü konum ise Hamadın diğer devletlerde iç çatışmaların ve devletlerarası dış çatışmaların çözüm bulmasında aracılık eğlemlerine katılması ile oluşmaya başlamıştır. Tüm olanlar dışında Hamad aynı zamanda Katarda kendi isteğiyle tahttan inen ilk şeyh dünya çapındaysa ender devlet liderlerinden biridir. Şöyle ki, inerken kendi oğlu Tamimi yerine koymuştur.

Anahtar kelime: Hamad bin Halife, arap demokrasisi, Al Jazeera, Katar siyaseti, aracılık

Giriş

Tarihi nice yıllara dayanmasa da Katar devleti bu gün dünya çapında yüksek imaja malik ve arabuluculuk vazifesine sahiplenmiş devletlerden biri olarak küresel alanda kendine özgü bir mekana sahiptir. Asırlar boyu çeşitli devlet ve imparatorlukların içinde bir arazi olarak yer almıştır. Tarihen bölgede çoğunlukla balık ve inci avcıları yerleşmiştir. Uzun bir dönem Osmanlı hakimiyetinde kalan Katar 19-cu yüz yılın sonlarına doğru ingilizlerin etki alanına girmeye başladı. I Dünya savaşının patlak vermesiyle de Katar ingiliz kuvvetleri tarafından işgal olundu. İster Osmanlı imparatorluğu isterse de ingiliz imparatorluğu döneminde Katar es-Sani ailesi tarafından özerk şekilde yönetilmiştir. Açıkcası, tarihin daha gerisinde diğer aileler mevcut olmuş olsa da 18.yüzyılın ortalarından günümüze kadar adı geçen aile ülkeyi yönetmektedir. 1971 yılından itibaren ise Katar, ingiliz sömürgesinden kendi özgürlüğüne kavuşmuştur. 20.yüzyılın ortalarında Katarda petrolün bulunması onun kaderinin değişmesinde etkili bir rol aldı (İsmayılov et al., 2013). Az önce de söylediğimiz gibi Katar arazisi daha çok balık ve inci avcısı olan arap kabilelerinin yaşam yeri idi. Fakat, petrolün bulunmasıyla tamamen işler değişti. Artık fakirlik yüzünden göç edilen Katara insanlar iş ve gelir kaynağı olarak yüz tutuyorlardı. Başta diğer arap ölkelerinden gelen göçmenlerin yerini zamanla Hindistan, Pakistan, Nepal, Filippin ve İndonezya gibi ülkelerden gelen insanlar almaya başladı ve bu gün Katar ahalisi 3 milyonu bulsa da bu sayın yalnız 800.000-i yerli araplardır. Geri kalan kısım ise ya diğer ülkelerden gelen araplar veya da adı geçen ülkelerden gelen insanlardır. Katarın gelişimini daha da güçlendiren ve onun imajını küresel boyutlarda arttıran etkenler içerisinde doğal kaynaklar ne kadar önemliyse, Hamad bin Halife de bir o kadar önemlidir. Sadece ekonomik açıdan bakarsak Hamadın iktidarda olduğu dönemde Katarın GSYİH-si 20 defa artış gösterdi (*Al Jazeera English*, 2013). Peki kimdir bu Hamad bin Halife?

1952 yılında Dohada dünyaya göz açmıştır. İlk eğitimini Katarda alsa da yüksek eğitimini İngilteredeki Sandhurst Askeri Kral Akedemisinde aldı. Mezun olmasının ardından Katarda askeri görev yapmaya başladı. 1972 yılında Genelkurmay başkanı, 1977 yılındaysa veliaht olarak atandı. 1995 yılında, babası Halife bin Hamad ülke dışında olduğu zaman kendisini darbe ile devirdi. Bu olay çok büyük tepki yaratsa da şeyh Halife oğlunu uzaklaştıramadı ve 1996 yılında uğursuz darbe ile sonuçlandı. Bu darbe zamanı Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE-nin isimlerinin şeyh Halifeye yardım edenler sırasında yer alması Katarın adı geçen devletlerle ilişkilerinin soğumasına neden oldu (Başkan, 2012).

Hamad bin Halife devri (1995-2013)

Hamadın iktidara gelişi Katarda liberalleşmenin başlangıcı olduğunu söyleye biliriz. Nitekim, ilk belediye seçimlerinin yapılması, kadınların seçime aday olmasına ve onların oy verme hakkına sahip olması, Katarda ilk kiliseye izin verilmesi, ticaretin özgürleştirilmesi ve diğer bu gibi serbestliklerin olması örnek gösterilebilir (2010 مفید الزبيدي). En önemli eylemse Katarın daimi anayasasının kabul edilmesiydi. Yeni anayasayla Şûra Meclisi yaratılıyordu ve şu meclisin 3 te 1 kısmı oylamalar, yerde kalan kısmıysa bizzat şeyh tarafınan seçiliyor olacaktı. Diğer yandan anaysada şöyle bir cümle yer alıyor olacaktı “ Hakimiyyetin kaynağı halktır ve idarecilik bunların ikisi arasındaki farka dayanmalıdır” (*Al Jazeera*, 2013). Hamadın ülkenin iç siyasetine böyle yaklaşımı ona olan sempatiyi büyük oranda arttırdı. Fakat, şu yapılanlar hala Katarın küresel düzeyde etkili bir konuma gelmesi için yeterli değildi. Yapılan değişimler sırasında en başarılı, aynı zamanda Katarı hem bölgesel hem de küresel anlamda tanıtan eylem “Al Jazeera” TV kanalının kurulması oldu. Şöyle ki, 1996 yılında Hamad kanalın kurulması ve 140 milyon yatırım yapılması hususunda karar verdi. Yeni kurulan bu kanalın kurucu kadrosu BBC Arabic kanalının kurucu kadrosundan devşirildi. Bunun ardından Medya bakanlığı kapatıldı ve Hamad bir nevi kanalın yolundaki engelleri şöylece kaldırmış oldu. Devletten büyük yardım alan kanal aynı zamanda medyaya gelen görüş ve ifade özgürlüğü ile küresel boyutta tanınmaya başladı. Yaranmış durumda diğer arap ülkelerin mühalif grupları kendi ülkelerindeki baskıdan dolayı Katara yüz tutmaya

ve konuşmalarını bu kanal üzerinden yapmaya başladılar. Bunlar arasında en yaygın olanı “Müslüman kardeşleri” teşkilatının üyeleri idi ki, hatta teşkilatın rehber üyelerinden biri olan Yusuf el-Karadavi kanalda bir yayın bile yapıyordu. Şu olaylardan dolayı ilk 3 yılda 400-e yakın şikayet mektubu Katara iletilmişti. Bunların çoğu da o zaman daha çok otorite rejim ülkeleri olan Mısır, Libya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden geliyordu. Hatta bazı yayınlar sebebi ile bazı ülkeler kendi elçilerini bile geri çekti. Yıllar sonra arap devletleri ile anlaşmazlık yaşadığı konusunda Hamad bin Halife Financial Times’a verdiği röportajda “Al Jazeera’nın bana büyük problemler yarattığını biliyorum. Geçmişde, bir çok arap liderleri benimle konuşmadılar bile. Fakat, onların benim fikrimi değiştirmeyeceğini biliyor olması iyi bir şey” (*Financial Times*, 2010)

Petrolden sonra ülkede doğal gazın da bulunmuş olması Katar için büyük avantaj sağladı. Şöyle ki, gaz yatakları 1971 yılında bulunduysa da, onun ihracatı 1997 yılından yapılmaya başladı. Bugünse doğal gaz rezervlerine göre Katar dünyada üçüncü ülke konumunda, aynı zamandaysa LNG ihracatına göreyse birinci konumundadır. Lakin Katarın kazanımları doğal kaynaklarla bitmiyor. Elde edilen gelirlerin diğer sahalara yatırılmasıyla bu karlar daha da katlandı. Daha önce de söylediğimiz gibi Hamadın doğru yatırımlar sayesinde ülkenin gelirleri 15 yılı aşkın sürede 20 kez artmıştı. Bundan başka Katar kendine özgü markalar bile oluşturmayı başardı. Bunlara Katarın ulusal banklarından olan QNB, Qatar Airways, Al Jazeera, Katar Gas ve diğer şirket ve kurumları örnek göstere biliriz. QIA (Katar yatırım otoritesi) isimli bir teşkilat da mevcuttur ki, ülkenin elde ettiği gelirlerin verimli sahalara yatırılması için çabılıyor.

Her ne kadar Hamadın ekonomi üzerinde başarımları varsa bir o kadar da siyasi alanda da vardır. İlk başlarda çoğu arap devletleriyle arasının bozulmasına bakmaksızın, bu durumu atlattığı başarı ve bazı devletlerle hala bozuk olsa da Katar artık onlardan daha bir üst mevkide yer alıyor. Ülkenin küresel boyutta etkili eylemi görüş ve ifade özgürlüğünün getirilmesi oldu. Artık insanlar Katara yalnız iş bulmak için değil, dünyaya seslerini duyurmak için de gele biliyorlardı. Bundan başka Katar artık bölgede yaranan münakaşalarda arabuluculuk görevini üstlenmeye başladı. Örneğin, Yemende Husilerle iktidar arasında olan ilk çatışmalar 2008-ci yılında bir anlaşmayla geçici de olsa son buldu. O zaman Katarın Yemen iktidarıyla alakaları iyi durumdaydı ve aynı zamanda şii Husilere destek veren İranla da alakaları iyi durumdaydı. Bu durumda Katar iki tarafın da tarafdaşı olarak kendi kadrosuyla arabuluculuk görevini üstlendi (Alqashouti, 2021). Diğer bir örnek Sudanın Güney ve diğer komşularıyla olan Darfur sorunudur ki, 2003 yılında başlamış 2008 yılındaysa geçici olarak durmuştu. Fakat Katarın arabulucuğuyla çatışma 2013 yılında anlaşmayla son bulmayı başardı. Afrika kıtasında komşu ülkeler Somali ile Kenya, diplomatik ilişkilerin kesilmesi üzerine Katar arabuluculuğunda bir araya geldi. Somali’nin Kenya’yı iç işlerine müdahale etmekle suçlaması üzerine diplomatik ilişkileri 6 ay boyunca kesilen komşu iki ülke, Katar’ın arabuluculuğu sayesinde ilişkilerini onarma sürecine girdi. Hatta Katar ABD ile Taliban arasında arabulucu görev üstlenerek bu ikisi arasında anlaşmanın imzalanmasına yol açmıştır. Zamanla Katar Hamadın dönemi zamanı Lübnandaki iç savaşta (2008) ve Fetih ve Hamas arasında olan çatışmalarda uğurlu bir arabulucu rolü üstlenmiştir. (Serdar, 2022) Hamad bin Halife 1967den bu yana Gazze yi ziyaret eden ilk arap lideridir.

Sonuç

Arabuluculuk görevlerinden başka Katar bölgedeki güçlerin arasında kendini dizginlemeyi başarmış ve bu siyasetine göre de bazı uzmanlar katari pragmatist bir ülke olarak anmışlar. Şöyle ki, Katarın İranla iyi ilişkileri olsa da İsraille de arayı bozmamıştır. Vurgulamak gerekir ki, ABD nin en büyük üssü ve CENTCOM un merkezi de Katar arasisinde yerleşmektedir. Suudi Arabistan, BAE ve diğer Körfez ülkeleriyle Al Jazeera üzerinden sorunlar yaşasalarda ilişkilerini hizada tutmayı başarmışlar. Arap baharı zamanı Katar aktif rol oynamış. Libyadaki NATO nun girişimlerine tam destek vermiştir.

Suriye ve Mısır da olan ayaklanmalarda da mühalifet yönümlü olmuş ve onlara türlü destek vermiştir. Bazı kaynaklara göre Katar toplamda mali olarak Suriyede 3 milyar yardım yapmıştır (Barakat, 2014) . Fakat Hamadın yalnız Bahreynde istisnai olarak arap baharı zamanı iktidara destek vermiş, ve şii ayaklanmalarını bastırmaya yardım etmiştir. Hatta Al Jazeera kanalında Bahreynde olanlar hakkında bilgiler kısıtlanmıştır. Bu olaylar üzerine işçilerden bazıları bunu ikili oyunculuk sayarak istifa etmiştir. Bunu yanı sıra bu olay Katarın şii karşıtı olması gibi yorumlanmıştır. Son olarak Hamad bin Halife hiç de gücün yalnız silah ve doğal kaynaklar olmadığı akıllı strateji, yatırım ve adımlarla küçük devletin büyük güce çevrilebileceğini isbatlamış oldu. Katar büyük güçler arsında sadece var olmağı değil onlarla bir masaya bile oturmayı başardı.

Kaynakça

- Al Jazeera*. (2013). الشيخ حمد بن خليفة.. عهد من الإنجازات. <https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/25/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA>
- Al Jazeera English*. (2013). A New Ruler for a Transformed Country. <https://www.aljazeera.com/news/2013/6/24/a-new-ruler-for-a-transformed-country>
- Alqashouti, M. (2021). *Qatar Mediation: From Soft Diplomacy to Foreign Policy*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1391-3_6
- Barakat, S. (2014, November 12). Qatari Mediation: Between Ambition and Achievement. *Brookings Doha Center*.
- Başkan, B. (2012). Calutlar Dünyasında Bir Davud: Katar'ın Sıradışı Dış Politika Dinamizmi. *Akademik Orta Doğu: Altı Aylık Orta Doğu Araştırmaları Dergisi*, 7(13).
- Financial Times*. (2010, October 25). Interview Transcript: Qatar's Sheikh Hamad . <https://www.ft.com/content/9163abca-df97-11df-bed9-00144feabdc0>
- İsmayılov, R., Axundova, N., & Bağirova, A. (2013). *Ərəb ölkələrinin çağdaş tarixi - I hissə*. Xəzər Universiteti.
- Serdar, Bıtmez. M. Geldi. H. A. A. (2022). *Anadolu Ajansı*. Katar'ın Diplomasi Arabuluculuğundaki Yeni Başarısı: Çad Barış Anlaşması. <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/katarin-diplomasi-arabuluculugundaki-yeni-basari-si-cad-baris-anlasmasi/2657281>
- مفيد الزيدي. (2010). *تأريخ قطر المعاصر*. Dar Al-Manahej.